

<https://doi.org/10.15421/282303>
УДК 595.763(477)

О.В. Пучков, А.І. Бабицький, Л.С. Черней, В.М. Фурсов

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України,
вул. Б. Хмельницького, 15, м. Київ, 01054, Україна.
E-mail: iz@ izan.kiev.ua

НАУКОВІ КОЛЕКЦІЇ ІНСТИТУТУ ЗООЛОГІЇ імені І.І. ШМАЛЬГАУЗЕНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (ПЕРЕЛІК)

Наукові фонди Інституту зоології налічують 6930352 умовних одиниць зберігання, об'єднаних в 694 колекції. У 627 систематичних колекціях представлено зразки близько 34 тис. видів тварин з 8424 родів, 625 родин, 96 рядів, 20 класів, 8 типів. Типові екземпляри складають близько 22 тис. одиниць зберігання (4200 видів тварин), серед яких — голотиби 1379 видів. Понад 16 тис. видів тварин, представлених у колекціях, тільки частково таксономічно упорядковані та ідентифіковані, оскільки знаходяться в архівному збереженні. Наведено перелік фауністичних порівняльних, гістологічних та анатомо-морфологічних колекцій, а також колекцію інклюзів безхребетних у бурштині.

Ключові слова: *фондові колекції, перелік, Інститут зоології НАН України.*

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2001 року №1709 Наукові зоологічні фондові колекції Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України було внесено до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання. Підтвердження цієї постанови відбулося у 2009 році врученням інституту Міністерством освіти і науки України відповідного «Свідоцтва» № 39, Серія АН від 19 лютого 2009 року.

Наукова цінність систематичних і фауністичних колекцій полягає в тому, що в них зосереджена інформація про біологічну різноманітність тваринного світу Євразії (більше ніж за 100 попередніх років), а також Америки, Африки, Австралії.

Колекція інклюзів безхребетних рівненського бурштину налічує 4976 окреможестей, у яких зареєстровано представників близько 13 тис. артропод (здебільшого комах), що населяли територію України в пізньому

Цитування: Пучков, О.В., Бабицький, А.І., Черней, Л.С., Фурсов, В.М. Наукові колекції Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України (перелік). *Український Ентомологічний Журнал*. 2023. Вип. 21. С. 37—74. <https://doi.org/10.15421/282303>

еоцені, тобто 35 млн років тому. На таксономічному рівні вона включає понад 300 родин членистоногих, які належать до 32 рядів. У тому числі понад 150 типових екземплярів ряду груп артропод. Також сформовано 19 гістологічних і морфолого-анатомічних колекцій. Зоологічні фонди стали основою широкого спектру досліджень біорізноманіття, а саме: таксономії, еволюції, порівняльної морфології, зоогеографії, діагностики. На їхній основі опубліковано 50 випусків з 21 тому багатотомного видання «Фауна України» та кілька періодичних зведень «Червона книга України. Тваринний світ». Протягом 2001–2022 рр. з їх використанням захищено 39 докторських, 262 кандидатських дисертацій та опубліковано 4649 наукових праць, у т. ч. 104 монографії.

Автори щиро вдячні В.О. Харченку, В.О. Корнєєву, В.В. Аністратенку, О.В. Гумовському, Л.О. Колодочці, С.В. Межжеріну, І.І. Дзверіну, О.В. Годлевській та В.А. Костюшину за допомогу в підготовці цієї праці до друку.

Розділ І. СИСТЕМАТИЧНІ ФОНДОВІ КОЛЕКЦІЇ

Найменування наукових зоологічних фондів колекцій (кількість родів / кількість видів)	Одиниця зберігання (ск. — препарат на склі, сп. — спиртові проби, шп. — сухі екземпляри на шпильках)
---	--

Тип SARCOMASTIGOPHORA (САРКОДЖГУТИКОВІ) — Підтип Sarcodina (Саркодові) — Клас Lobosea — Підклас Testacealobosia

Ряд Arcellinida — Надродина Arcellacea

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Родина Arcellidae (1/4) | ск., сп. |
| 2. Родина Centropyxidae (1/18) | ск., сп. |
| 3. Родина Plagioryxidae (2/2) | ск., сп. |
| 4. Родина Trigonopyxidae (2/2) | ск., сп. |
| 5. Родина Nyalospheniidae (4/7) | ск., сп. |
| 6. Родина Lesquereusiidae (2/10) | ск., сп. |
| 7. Родина Diffugiidae (1/42) | ск., сп. |
| 8. Родина Pontigulasiidae (4/8) | ск., сп. |

Куратор: ВФіСБх¹.

Укладач: Довгаль І.В.

Ряд Arcellinida — Надродина Cryptodiffugiacea

- | | |
|-------------------------------|----------|
| 9. Родина Phryganelidae (1/2) | ск., сп. |
|-------------------------------|----------|

Куратор: ВФіСБх.

Укладач: Довгаль І.В.

¹ Умовні позначення: ВФіСБх — відділ фауни і систематики безхребетних, ВАкар — відділ акарології, ВЕНФК — відділ ентомології та наукових фондів колекцій, ВСент — відділ фауни і систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду, ЛНФК — лабораторія наукових фондів колекцій.

Тип SARCOMASTIGOPHORA (САРКОДЖГУТИКОВІ) —

Підтип Sarcodina (Саркодови) — Клас Filosea

Ряд Gromida — Надродина Euglyphacea

10. Родина Euglyphidae (1/2)

ск., сп.

Куратор: ВФіСБх.

Укладач: Довгаль І.В.

Тип CILIOPHORA (ІНФУЗОРИЇ) —

Клас Oligohymenophorea (Олігогіменофори) —

Підклас Peritrichia

Ряд Mobilida (Рухливі інфузорії)

ск., сп.

Ряд Sessilida (Прикріплені інфузорії)

ск., сп.

Куратор: ВФіСБх.

Укладач: Довгаль І.В.

Тип CILIOPHORA (ІНФУЗОРИЇ) —

Клас Phyllopharyngea — Підклас Suctoria

Ряд Exogenida

11. Родина Podophryidae (1/1)

ск., сп.

12. Родина Allantosomatidae (1/1)

ск., сп.

13. Родина Ephelotidae (1/1)

ск., сп.

14. Родина Metacinetidae (2/5)

ск., сп.

15. Родина Paracinetidae (1/1)

ск., сп.

16. Родина Lescanophryidae (1/1)

ск., сп.

Куратор: ВФіСБх.

Укладач: Довгаль І.В.

Тип CILIOPHORA (ІНФУЗОРИЇ) —

Клас Phyllopharyngea — Підклас Suctoria

Ряд Endogenida

17. Родина Acinetidae (2/6)

ск., сп.

18. Родина Tokophryidae (1/7)

ск., сп.

19. Родина Trichophryidae (2/3)

ск., сп.

20. Родина Endosphaeridae (1/1)

ск., сп.

Куратор: ВФіСБх.

Укладач: Довгаль І.В.

Тип CILIOPHORA (ІНФУЗОРИЇ) —

Клас Phyllopharyngea — Підклас Suctoria

Ряд Evaginogenida

21. Родина Discophryidae (3/15)

ск., сп.

22. Родина Periacinetidae (4/8)

ск., сп.

23. Родина Stylocometidae (1/1)

ск., сп.

24. Родина Heliophryidae (2/3)

ск., сп.

25. Родина Dendrocometidae (1/1)

ск., сп.

**Тип CILIOPHORA (ІНФУЗОРИЇ) —
Клас Phyllopharyngea — Підклас Chonotrichia**

Ряд Exogemmida

26. Родина Heliochonidae (1/1)

ск., сп.

27. Родина Spirochonidae (1/1)

ск., сп.

Куратор: ВФіСБх.

Укладач: Довгаль І.В.

**Тип CILIOPHORA (ІНФУЗОРИЇ) —
Клас Phyllopharyngea — Підклас Rhynchodia**

Ряд Rhynchodida

28. Родина Rhynchodidae (1/1)

ск., сп.

29. Родина Sphenophryidae (1/1)

ск., сп.

Куратор: ВФіСБх.

Укладач: Довгаль І.В.

**Тип PLATHELMINTHES (ПЛОСКІ ЧЕРВИ) —
Клас Turbellaria (Війчасті черви)**

Ряд Polyclada

30. Родина Leptoplanoidea (1/1)

ск., сп.

Куратор: ВФіСБх.

Укладач: Довгаль І.В.

**Тип PLATHELMINTHES (ПЛОСКІ ЧЕРВИ) —
Клас Turbellaria (Війчасті черви)**

Ряд Tricladida

31. Родина Cerceryidae (1/1)

ск., сп.

32. Родина Procerodidae (1/1)

ск., сп.

33. Родина Planariidae (4/4)

ск., сп.

34. Родина Dugesiidae (1/3)

ск., сп.

35. Родина Dendrocoeliidae (2/2)

ск., сп.

Куратор: ВФіСБх.

Укладач: Довгаль І.В.

**Тип PLATHELMINTHES (ПЛОСКІ ЧЕРВИ) —
Клас Trematoda (Трематоди) — Підклас Aspidogastrea**

Ряд Aspidobothrida

36. Родина Aspidogastridae (1/1)

ск., сп.

**Тип PLATHELMINTHES (ПЛОСКІ ЧЕРВИ) —
Клас Trematoda (Трематоди) — Підклас Digenea**

Ряд Amphistomida

37. Родина Cladorchidae (1/1)

ск., сп.

38. Родина Diplodiscidae (1/1)

ск., сп.

Куратор: Гребень О. Б.

Ряд Brachylaimida

39. Родина Brachylaimidae (1/4) СК., СП.
40. Родина Leucochloridiidae (4/12) СК., СП.
41. Родина Leucochloridiomorphidae (1/1) СК., СП.
Куратор: Гребень О.Б. Укладач: Король Е.М.

Ряд Clinostomida

42. Родина Clinostomidae (2/2) СК., СП.

Ряд Cyclocoelida

43. Родина Cyclocoelidae (6/13) СК., СП.
Куратор: Гребень О.Б.

Ряд Fasciolida — Підряд Fasciolata

44. Родина Fasciolidae (2/3) СК., СП.
45. Родина Brachycoeliidae (1/1) СК., СП.
46. Родина Collyriclidae (1/1) СК., СП.
47. Родина Encyclometridae (1/1) СК., СП.
48. Родина Eucotyliidae (3/4) СК., СП.
49. Родина Gorgoderidae (2/7) СК., СП.
50. Родина Mesotretidae (1/1) СК., СП.
Куратор: Гребень О.Б. Укладач: Король Е.М.

Ряд Fasciolida — Підряд Echinostomatata

51. Родина Echinostomatidae (21/68) СК., СП.
52. Родина Cathemasiidae (1/1) СК., СП.
53. Родина Parorchidae (2/5) СК., СП.
54. Родина Philophthalmidae (1/5) СК., СП.
55. Родина Psilostomatidae (1/7) СК., СП.

Ряд Hemiurida

56. Родина Halipegidae (1/2) СК., СП.

Ряд Notocotyliida

57. Родина Notocotyliidae (4/15) СК., СП.

Ряд Opisthorchiida — Підряд Opisthorchiata

58. Родина Opisthorchiidae (3/5) СК., СП.
59. Родина Pachytrematidae (1/4) СК., СП.

Ряд Opisthorchiida — Підряд Heterophyata

60. Родина Heterophyidae (3/5) СК., СП.
61. Родина Galactosomatidae (4/8) СК., СП.
62. Родина Tetracladiidae (1/1) СК., СП.
63. Родина Microphallidae (6/19) СК., СП.
64. Родина Gymnophallidae (2/3) СК., СП.

Куратор: Гребень О.Б.

Ряд Plagiorchiida

65. Родина Cephalogonidae (1/1) ск., сп.
66. Родина Haematoloechidae (2/4) ск., сп.
67. Родина Ochetosomatidae (1/1) ск., сп.
68. Родина Telorchidae (1/4) ск., сп.
69. Родина Lecithodendriidae (3/14) ск., сп.
70. Родина Allasogonoporidae (2/2) ск., сп.
71. Родина Cortrematidae (1/1) ск., сп.
72. Родина Eumegacetidae (2/5) ск., сп.
73. Родина Laterotrematidae (1/1) ск., сп.
74. Родина Pleurogenidae (11/15) ск., сп.
75. Родина Prosthogonimidae (2/4) ск., сп.
76.1. Родина Plagiorchiidae (12/27) ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладач: Король Е.М.

- 76.2. Родина Plagiorchiidae (3/3) сп.
77. Родина Encyclometridae (1/1) сп.
78. Родина Telorchidae (1/2) сп.

Куратор: Світін Р.С.

Укладач: Світін Р.С.

Ряд Plagiorchiida — Підряд Dicrocoeliata

79. Родина Dicrocoeliidae (9/24) ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладач: Король Е.М.

Ряд Rencolida

80. Родина Rencolidae (2/7) ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладач: Король Е.М.

Ряд Strigeidida — Підряд Strigeata

81. Родина Strigeidae (9/18) ск., сп.
82. Родина Diplostomidae (11/23) ск., сп.
83. Родина Alariidae (2/2) ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладач: Король Е.М.

Ряд Strigeidida — Підряд Cyathocotylata

84. Родина Cyathocotylidae (1/3) ск., сп.
85. Родина Prohemistomatidae (2/2) ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладач: Король Е.М.

Ряд Schistosomatida — Підряд Schistosomatata

86. Родина Ornithilharziidae (5/5) ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладач: Король Е.М.

Ряд Schistosomatida — Підряд Sanguinicolata

87. Родина Spirorchidae (1/1) ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладач: Король Е.М.

Тип PLATHELMINTHES (ПЛОСКІ ЧЕРВИ) —

Клас Monogenea (Моногенії)

Ряд Dactylogyridea

88. Родина Dactylogyridae (2/26) ск., сп.

89. Родина Ancyrophalidae (3/4) ск., сп.

90. Родина Dactylogyridae (2/26) ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладачі: Корнюшин В.В., Саламатін Р.В.

Ряд Monopisthocotylidea

91. Родина Tetraonchidae (1/1) ск., сп.

Ряд Gyrodactylidea

92. Родина Gyrodactylidae (1/2) ск., сп.

Ряд Mazocraeidea

93. Родина Diplozoidae (3/8) ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладачі: Корнюшин В.В., Саламатін Р.В.

Ряд Polystomatida

94. Родина Polystomatidae (2/3) сп.

Куратор: Світін Р.С.

Укладач: Світін Р.С.

Тип PLATHELMINTHES (ПЛОСКІ ЧЕРВИ) —

Клас Cestoda (Цестоди)

Ряд Caryophyllidea (Гвоздичники)

95. Родина Caryophyllaeidae (7/12) ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладачі: Корнюшин В.В., Саламатін Р.В.

Ряд Cyclophyllidea (Ціп'яки)

96. Родина Acoleidae (2/2) ск., сп.

97. Родина Amabiliidae (4/10) ск., сп.

98. Родина Anonchotaeniidae (1/3) ск., сп.

99. Родина Anoplocephalidae (8/16) ск., сп.

100. Родина Biuterinidae (5/12) ск., сп.

101. Родина Catenotaeniidae (2/4) ск., сп.

102. Родина Davaineidae (10/28) ск., сп.

103. Родина Dilepididae (48/129) ск., сп.

104. Родина Dioecocestidae (1/1) ск., сп.

105. Родина Dipilidiidae (2/3) ск., сп.

106. Родина Fimbriariidae (50/181) ск., сп.

107. Родина Gryporhynchidae (8/18) ск., сп.

108. Родина Gyrocelidae (2/2) ск., сп.

109. Родина Hymenolepididae (23/45) ск., сп.

110. Родина Idiogenidae (4/4) ск., сп.

111. Родина Linstowiidae (1/1) ск., сп.

112. Родина Mesocestoididae (1/2) ск., сп.
113. Родина Metadilepididae (1/1) ск., сп.
114. Родина Nematotaeniidae (1/2) ск., сп.
115. Родина Ophiotaeniidae (2/2) ск., сп.
116. Родина Ophryocotylidae (1/1) ск., сп.
117. Родина Paruterinidae (2/7) ск., сп.
118. Родина Progynotaeniidae (2/5) ск., сп.
119. Родина Skrjabinochoridae (1/1) ск., сп.
120. Родина Taeniidae (7/17) ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладачі: Корнюшин В.В., Саламатін Р.В.

Ряд Diphylloidea

121. Родина Echinobothriidae (1/1) ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладач: Корнюшин В.В.

Ряд Proteocephalidea

122. Родина Ophiotaeniidae (2/3) ск., сп.
123. Родина Proteocephalidae (2/11) ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладач: Корнюшин В.В.

Ряд Pseudophyllidea

124. Родина Bothriocephalidae (2/3) ск., сп.
125. Родина Diphyllobothriidae (3/5) ск., сп.
126. Родина Ligulidae (3/7) ск., сп.
127. Родина Triaenophoridae (3/4) ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладач: Корнюшин В.В.

Ряд Spathebothriidea

128. Родина Acrobothriidae (1/1) ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладач: Корнюшин В.В.

Ряд Tetrabothriidea

129. Родина Tetrabothriidae (1/6) ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладач: Корнюшин В.В.

Ряд Tetraphyllidea

130. Родина Onchobothriidae (1/3) ск., сп.
131. Родина Phyllobothriidae (4/8) ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладач: Корнюшин В.В.

Ряд Трупанорхунча

132. Родина Grillotiidae (3/3) ск., сп.
133. Родина Eutetrarhynchidae (3/3) ск., сп.
134. Родина Tentaculariidae (1/1) ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладач: Корнюшин В.В.

Тип ACANTHOSERPALA (АКАНТОЦЕФАЛИ) —

Клас Archiacanthosephala

Ряд Apororhynchida

135. Родина Apororhynchidae (1/1)

ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладачі: Шарпило В.П., Лісіцина О.І.

Ряд Giganthorhynchida

136. Родина Giganthorhynchidae (2/6)

ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладачі: Шарпило В.П., Лісіцина О.І.

Ряд Moniliformida

137. Родина Moniliformidae (1/1)

ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладачі: Шарпило В.П., Лісіцина О.І.

Ряд Oligacanthorhynchida

138. Родина Oligacanthorhynchidae (3/4)

ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладачі: Шарпило В.П., Лісіцина О.І.

Тип ACANTHOSERPALA (АКАНТОЦЕФАЛИ) —

Клас Eoacanthosephala

Ряд Neoechinorhynchida

139. Родина Neoechinorhynchidae (1/2)

ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладачі: Шарпило В.П., Лісіцина О.І.

Тип ACANTHOSERPALA (АКАНТОЦЕФАЛИ) —

Клас Palaeacanthosephala (Палеакантоцефали)

Ряд Echinorhynchida

140. Родина Arhythmacanthidae (1/1)

ск., сп.

141. Родина Echinorhynchidae (3/9)

ск., сп.

142. Родина Illosetidae (1/1)

ск., сп.

143. Родина Pomphorhynchidae (1/1)

ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладачі: Шарпило В.П., Лісіцина О.І.

Ряд Polymorphida

144. Родина Centrorhynchidae (2/8)

ск., сп.

145. Родина Plagiorhynchidae (2/4)

ск., сп.

146. Родина Polymorphidae (4/8)

ск., сп.

Куратор: Гребень О.Б.

Укладачі: Шарпило В.П., Лісіцина О.І.

Тип NEMATHELMINTES (КРУГЛІ ЧЕРВИ) —

Клас Nematoda (Нематоди)

Ряд Strongylida

147. Родина Strongylidae (21/60)

сп.

Куратор: Харченко В.О.

Укладач: Харченко В.О.

Ряд Rhabditida

148. Родина Rhabdiasidae (25/61)

ск., сп.

Куратор: Кузьмін Ю.І.

Укладач: Кузьмін Ю.І.

149. Родина Molineidae (1/5)

сп.

150. Родина Rhabdiasidae (3/8)

сп.

151. Родина Samallanidae (1/1)

сп.

152. Родина Gnathostomatidae (1/1)

сп.

153. Родина Cosmocercidae (3/4)

сп.

Куратор: Світін Р.С.

Укладач: Світін Р.С.

Тип ANNELIDA (КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ) —

Клас Clitellata (Поляскові)

Ряд Harlotaxida

154. Родина Lumbricidae (1/1)

сп.

Куратор: ВФіСБх

Укладач: Довгаль І.В.

Тип MOLLUSCA (МОЛЮСКИ) —

Клас Bivalvia (Двостулкові молюски)

Ряд Cyrtodontida

155. Родина Arcidae (1/1)

сух. екз., сп.

156. Родина Mutilidae (2/2).

сух. екз., сп

157. Родина Ostreidae (1/1)

сух. екз., сп.

Куратор: Аністратенко В.В.

Укладач: Аністратенко В.В.

Ряд Pectinida

158. Родина Pectinidae (1/1)

сух. екз., сп.

Куратор: Аністратенко В.В.

Укладач: Аністратенко В.В.

Ряд Astartida

159. Родина Lucinidae (2/2)

сух. екз., сп.

Куратор: Аністратенко В.В.

Укладач: Аністратенко В.В.

Ряд Venerida

160. Родина Cardiidae (3/6)

сух. екз., сп.

161. Родина Veneridae (2/2)

сух. екз., сп.

162. Родина Scrobiculariidae (1/3)

сух. екз., сп.

163. Родина Tellinidae (1/1) сух. екз., сп.
164. Родина Dreissenidae (1/2) сух. екз., сп.
165. Родина Solenidae (1/1) сух. екз., сп.
166. Родина Myidae (1/1) сух. екз., сп.
167. Родина Corbulidae (1/1) сух. екз., сп.
168. Родина Pholadidae (1/1) сух. екз., сп.
169. Родина Teredinidae (1/1) сух. екз., сп.
170. Родина Unionidae (2/8) сух. екз., сп.
171. Родина Pisidiidae (3/12) сух. екз., сп.
172. Родина Sphaeriidae (3/17) сух. екз., сп.
Куратор: Аністратенко В.В. *Укладач: Аністратенко В.В.*

Тип MOLLUSCA (МОЛЮСКИ) —

Клас Gastropoda (Черевоні) — Підклас Cyclobranchia

Ряд Patelliformes

173. Родина Patellidae (1/1) сух. екз., сп.
Куратор: Аністратенко В.В. *Укладач: Аністратенко В.В.*

Тип MOLLUSCA (МОЛЮСКИ) —

Клас Gastropoda (Черевоні) — Підклас Scutibranchia

Ряд Pleurotomariiformes

174. Родина Scissurellidae (1/1) сух. екз., сп.
175. Родина Fissurellidae (1/1) сух. екз., сп.
Куратор: Аністратенко В.В. *Укладач: Аністратенко В.В.*

Тип MOLLUSCA (МОЛЮСКИ) —

Клас Gastropoda (Черевоні) — Підклас Pectinibranchia

Ряд Trochiformes

176. Родина Phasianellidae (1/5) сух. екз., сп.
177. Родина Trochidae (3/4) сух. екз., сп.
178. Родина Calliostomatidae (2/2) сух. екз., сп.
Куратор: Аністратенко В.В. *Укладач: Аністратенко В.В.*

Ряд Neritopsiformes

179. Родина Neritidae (1/7) сух. екз., сп.
Куратор: Аністратенко В.В. *Укладач: Аністратенко В.В.*

Ряд Vivipariformes

180. Родина Pomatiidae (1/2) сух. екз., сп.
181. Родина Viviparidae (2/9) сух. екз., сп.
182. Родина Valvatidae (3/25) сух. екз., сп.
Куратор: Аністратенко В.В. *Укладач: Аністратенко В.В.*

Ряд Cerithiiformes

183. Родина Melanopsidae (2/6) сух. екз., сп.
184. Родина Litiopidae (1/2) сух. екз., сп.
185. Родина Cerithiidae (2/6) сух. екз., сп.
186. Родина Cerithiopsidae (1/3) сух. екз., сп.

Куратор: Аністратенко В.В.

Укладач: Аністратенко В.В.

Ряд Littoriniformes

187. Родина Melaraphidae (1/2) сух. екз., сп.
188. Родина Aciculidae (2/2) сух. екз., сп.
189. Родина Caecidae (2/2) сух. екз., сп.
190. Родина Littoridinidae (1/4) сух. екз., сп.

Куратор: Аністратенко В.В.

Укладач: Аністратенко В.В.

Ряд Rissoiformes

191. Родина Turritellidae (1/1) сух. екз., сп.
192. Родина Alvaniidae (1/2) сух. екз., сп.
193. Родина Rissoidae (2/8) сух. екз., сп.
194. Родина Haurakiidae (3/5) сух. екз., сп.
195. Родина Tornidae (1/1) сух. екз., сп.
196. Родина Truncatellidae (1/4) сух. екз., сп.
197. Родина Tateidae (2/9) сух. екз., сп.
198. Родина Terrestribythinellidae (1/3) сух. екз., сп.
199. Родина Hydrobiidae (3/15) сух. екз., сп.
200. Родина Purgulidae (2/18) сух. екз., сп.
201. Родина Belgrandiellidae (1/1) сух. екз., сп.
202. Родина Lithoglyphidae (1/4) сух. екз., сп.
203. Родина Bithyniidae (5/16) сух. екз., сп.
204. Родина Ampnicolidae (2/4) сух. екз., сп.

Куратор: Аністратенко В.В.

Укладач: Аністратенко В.В.

Ряд Strombiformes

205. Родина Aporrhaidae (1/1) сух. екз., сп.

Куратор: Аністратенко В.В.

Укладач: Аністратенко В.В.

Ряд Calyptraeiformes

206. Родина Calyptraeidae (1/1) сух. екз., сп.

Куратор: Аністратенко В.В.

Укладач: Аністратенко В.В.

Ряд Naticiformes

207. Родина Polynicidae (2/2) сух. екз., сп.

Куратор: Аністратенко В.В.

Укладач: Аністратенко В.В.

Ряд Bucciniformes

208. Родина Triphoridae (2/6) сух. екз., сп.
209. Родина Nassariidae (2/8) сух. екз., сп.

210. Родина Thaididae (1/1) сух. екз., сп.
211. Родина Muricidae (2/3) сух. екз., сп.
212. Родина Anachidae (1/1) сух. екз., сп.
Куратор: Аністратенко В.В. *Укладач: Аністратенко В.В.*

Ряд Coniformes

213. Родина Raphitomidae (2/5) сух. екз., сп.
Куратор: Аністратенко В.В. *Укладач: Аністратенко В.В.*

Тип MOLLUSCA (МОЛЮСКИ) —

Клас Gastropoda (Черевоні) — Підклас Pulmonata

Ряд Stylommatophora

214. Родина Cochlicopidae (1/3) сух. екз., сп.
215. Родина Valloniidae (3/8) сух. екз., сп.
216. Родина Orculidae (2/3) сух. екз., сп.
217. Родина Argnidae (1/1) сух. екз., сп.
218. Родина Lauriidae (2/5) сух. екз., сп.
219. Родина Pupillidae (1/5) сух. екз., сп.
220. Родина Vertiginidae (1/14) сух. екз., сп.
221. Родина Truncatellinidae (2/5) сух. екз., сп.
222. Родина Hypselostomatidae (1/1) сух. екз., сп.
223. Родина Pyramidulidae (1/1) сух. екз., сп.
224. Родина Chondrinidae (3/3) сух. екз., сп.
225. Родина Enidae (15/18) сух. екз., сп.
226. Родина Acavidae (2/2) сух. екз., сп.
227. Родина Achatinidae (1/4) сух. екз., сп.
228. Родина Subulinidae (1/2) сух. екз., сп.
229. Родина Ferussaciidae (1/2) сух. екз., сп.
230. Родина Clausiliidae (27/47) сух. екз., сп.
231. Родина Oleacinidae (1/ 2) (/) сух. екз., сп.
232. Родина Streptaxidae (1/1) сух. екз., сп.
233. Родина Punctidae (1/1) сух. екз., сп.
234. Родина Discidae (1/3) сух. екз., сп.
235. Родина Helicodiscidae (1/2) сух. екз., сп.
236. Родина Euconulidae (1/1) сух. екз., сп.
237. Родина Ariophantidae (2/5) сух. екз., сп.
238. Родина Dyakiidae (2/2) сух. екз., сп.
239. Родина Gastrodontidae (1/1) сух. екз., сп.
240. Родина Zonitidae (9/29) сух. екз., сп.
241. Родина Daudebardiidae (4/5) сух. екз., сп.
242. Родина Trigonochlamydidae (2/3) сух. екз., сп.
243. Родина Parmacellidae (1/1) сух. екз., сп.
244. Родина Milacidae (1/3) сух. екз., сп.
245. Родина Vitrinidae (4/5) сух. екз., сп.
246. Родина Limacidae (6/9) сух. екз., сп.
247. Родина Agriolimacidae (2/13) сух. екз., сп.
248. Родина Boettgerillidae (1/1) сух. екз., сп.
249. Родина Arionidae (1/6) сух. екз., сп.

250. Родина Philomycidae (2/2) сух. екз., сп.
251. Родина Samaenidae (4/5) сух. екз., сп.
252. Родина Sphincterochilidae (1/1) сух. екз., сп.
253. Родина Bradybaenidae (5/6) сух. екз., сп.
254. Родина Helicidae (11/19) сух. екз., сп.
255. Родина Helicodontidae (1/1) сух. екз., сп.
256. Родина Hygromiidae (22/41) сух. екз., сп.
257. Родина Succineidae (3/5) сух. екз., сп.
Куратор: Балашов І.О. Укладач: Балашов І.О.

Ряд Littorinimorpha

258. Родина Truncatellidae (1/1) сух. екз., сп.
259. Родина Amnicolidae (1/1) сух. екз., сп.
260. Родина Pomatiidae (1/2) сух. екз., сп.
Куратор: Балашов І.О. Укладач: Балашов І.О.

Ряд Architaenioglossa

261. Родина Cochlostomatidae (2/2) сух. екз., сп.
262. Родина Cyclophoridae (2/4) сух. екз., сп.
263. Родина Asiculidae (2/3) сух. екз., сп.
Куратор: Балашов І.О. Укладач: Балашов І.О.

Ряд Hygrophila

264. Родина Lymnaeidae (2/2) сух. екз., сп.
Куратор: Балашов І.О. Укладач: Балашов І.О.

Ряд Actophila

265. Родина Ellobiidae (1/1) сух. екз., сп.
266. Родина Carychiidae (1/2) сух. екз., сп.
Куратор: Балашов І.О. Укладач: Балашов І.О.

Ряд Systellommatophora

267. Родина Veronicellidae (1/1) сух. екз., сп.
268. Родина Rathouisiidae (1/1) сух. екз., сп.
Куратор: Балашов І.О. Укладач: Балашов І.О.

Тип ARTHROPODA (ЧЛЕНИСТОНОГІ) —

Підтип Crustacea (Ракоподібні) — Клас Maxillopoda —

Підклас Copepoda (Веслоногі)

Ряд Calanoida

269. Родина Diaptomidae ск., сп.
270. Родина Pseudodiaptomidae ск., сп.
271. Родина Temoridae ск., сп.
Куратор: ВФіСБх. Укладач: Монченко В.І.

Ряд Cyclopoidea

272. Родина Cyclopidae ск., сп.
273. Родина Cyclopinidae ск., сп.
274. Родина Oithonidae ск., сп.

Куратор: ВФіСБх.

Укладач: Монченко В.І.

Ряд Harpacticoida

275. Родина Longipedidae ск., сп.
276. Родина Cannoellidae ск., сп.
277. Родина Phyllognathopodidae ск., сп.
278. Родина Ectinosomatidae ск., сп.
279. Родина Darcythompsoniidae ск., сп.
280. Родина Tachidiidae ск., сп.
281. Родина Harpacticidae ск., сп.
282. Родина Tisbidae ск., сп.
283. Родина Porcellidiidae ск., сп.
284. Родина Peltidiidae ск., сп.
285. Родина Tegastidae ск., сп.
286. Родина Parastenheliidae ск., сп.
287. Родина Diosaccidae ск., сп.
288. Родина Metidae ск., сп.

(Колекції Підкласу Сорерода нараховують ~300 видів)

Куратор: ВФіСБх.

Укладач: Монченко В.І.

Тип ARTHROPODA (ЧЛЕНИСТОНОГІ) —

Клас Collembola (Ногохвістки)

Ряд Poduromorpha

289. Родина Hurogastruridae (6/21) ск., сп.
290. Родина Neanuridae (10/24) ск., сп.
291. Родина Odontellidae (1/1) ск., сп.
292. Родина Onychiuridae (11/>45) ск., сп.
293. Родина Tullbergiidae (2/2) ск., сп.

Куратор: Варгович Р.С.

Укладач: Варгович Р.С.

Ряд Entomobryomorpha

294. Родина Isotomidae (6/>30) ск., сп.
295. Родина Entomobryidae (5/20) ск., сп.
296. Родина Tomoceridae (4/>10) ск., сп.
297. Родина Oncopoduridae (1/3) ск., сп.

Куратор: Варгович Р.С.

Укладач: Варгович Р.С.

Ряд Symphypleona

298. Родина Dicyrtomidae (3/5) ск., сп.
299. Родина Sminthurididae (1/1) ск., сп.
300. Родина Sminthuridae (2/3) ск., сп.
301. Родина Bourletiellidae (1/1) ск., сп.

302. Родина Katiannidae (1/1) ск., сп.

303. Родина Arrhopalitidae (3/>50) ск., сп.

Куратор: Варгович Р.С.

Укладач: Варгович Р.С.

Ряд Neelipleona

304. Родина Neelidae (2/7) ск., сп.

Куратор: Варгович Р.С.

Укладач: Варгович Р.С.

Тип ARTHROPODA (ЧЛЕНИСТОНОГІ) —

Клас Insecta s.str. (Справжні комахи) —

Підклас Pterygota (Крилаті комахи)

Ряд Orthoptera (Прямокрилі)

305. Родина Acrididae (20/60) шп.

306. Родина Tettigoniidae (15/50) шп.

307. Родина Gryllidae (5/10) шп.

308. Родина Gryllotalpidae (1/3) шп.

309. Родина Tetrigidae (2/7) шп.

310. Родина Tridactylidae (2/3) шп.

Куратор: Пушкар Т.І.

Укладач: Пушкар Т.І.

Ряд Ductioptera — Підряд Mantoidea (Богомоли)

311. Родина Mantidae (2/2) шп.

312. Родина Tarachodidae (1/1) шп.

313. Родина Empusidae (1/2) шп.

Куратор: Пушкар Т.І.

Укладач: Пушкар Т.І.

Ряд Ductioptera — Підряд Blattodea (Тарганоподібні)

314. Родина Blattidae (1/1) шп.

315. Родина Blattellidae (3/6) шп.

Куратор: Пушкар Т.І.

Укладач: Пушкар Т.І.

Ряд Homoptera (Рівнокрилі) —

Підряд Coccinea (Кокциди, або Червці і Щитівки) —

Надродина Coccoidea

316. Родина Ortheziidae (Червці пластинчасті) (3/4) ск.

317. Родина Margarodidae (Червці гігантські) (9/11) ск.

318. Родина Pseudococcidae (Червці борошністі) (25/66) ск.

319. Родина Eriococcidae (Повстярі) (7/7) ск.

320. Родина Kermesidae (Кермеси) (1/1) ск.

321. Родина Asterolecaniidae (Червці парнозалозисті) (3/3) ск.

322. Родина Coccidae (Подушечниці й несправжньощитівки) (23/23) ск.

323. Родина Diaspididae (Щитівки) (35/71) ск.

Куратор: ЛНФК.

Укладач: Терезникова Є.М.

**Ряд Homoptera (Рівнокрилі) —
Підряд Auchenorrhyncha (Цикадові)**

324. Родина Dictyopharidae (5/19)	шп.
325. Родина Achilidae (3/4)	шп.
326. Родина Derbidae (2/3)	шп.
327. Родина Cixiidae (21/76)	шп.
328. Родина Issidae (19/58)	шп.
329. Родина Tropiduchidae (1/1)	шп.
330. Родина Ricaniidae (1/2)	шп.
331. Родина Fulgoridae (1/1)	шп.
332. Родина Meenoplidae (1/1)	шп.
333. Родина Flatidae (2/2)	шп.
334. Родина Tettigometridae (5/23)	шп.
335. Родина Delphacidae (53/138)	шп.
336. Родина Cicadellidae (185/664)	шп.
337. Родина Cicadidae (6/25)	шп.
338. Родина Cercopidae (1/3)	шп.
339. Родина Aphrophoridae (11/44)	шп.
340. Родина Membracidae (6/7)	шп.

Куратор: ЛНФК.

Укладач: Логвиненко В.М.

**Ряд Homoptera (Рівнокрилі) —
Підряд Heteroptera (= Hemiptera) (Напівтвердокрилі, або Клопи)**

341. Родина Miridae (212/868)	шп., сп.
342. Родина Tingidae (21/83)	шп., сп.
343. Родина Corexidae (4/19)	шп., сп.
344. Родина Bellostomatidae (1/3)	шп., сп.
345. Родина Nepidae (2/2)	шп., сп.
346. Родина Naucoridae (1/1)	шп., сп.
347. Родина Aphelocheiridae (1/1)	шп., сп.
348. Родина Notonectidae (2/3)	шп., сп.
349. Родина Leptopodidae (1/2)	шп., сп.
350. Родина Saldidae (4/14)	шп., сп.
351. Родина Hebridae (1/3)	шп., сп.
352. Родина Mesoveliidae (1/1)	шп., сп.
353. Родина Hydrometridae (1/2)	шп., сп.
354. Родина Veliidae (2/4)	шп., сп.
355. Родина Gerridae (1/9)	шп., сп.
356. Родина Plataspidae (1/3)	шп., сп.
357. Родина Cydnidae (13/42)	шп., сп.
358. Родина Scutelleridae (11/35)	шп., сп.
359. Родина Pentatomidae (71/213)	шп., сп.
360. Родина Lygaeidae (1/1)	шп., сп.
361. Родина Piesmatidae (1/9)	шп., сп.
362. Родина Aradidae (3/25)	шп., сп.
363. Родина Dipsocoridae (2/2)	шп., сп.
364. Родина Microphysidae (2/3)	шп., сп.
365. Родина Cimicidae (2/3)	шп., сп.

Куратор: ЛНФК.

Укладачі: Пучков В.Г., Пучков П.В.

Ряд Coleoptera (Твердокрилі, або Жуки)

366.1. Родина Carabidae (144/1700)	шп.
Куратор: ЛНФК	Укладач: Пучков О.В.
366.2. Родина Carabidae (60/190)	сух. екз., сп.
Куратор: Кириченко-Бабко М.Б.	Укладач: Кириченко-Бабко М.Б.
367. Родина Cicindelidae (42/205)	шп.
368. Родина Rhysodidae (3/5)	шп.
Куратор: ЛНФК	Укладач: Пучков О.В.
369. Родина Dytiscidae (26/199)	шп.
370. Родина Lucanidae (12/26)	шп.
371. Родина Passalidae (20/37)	шп.
372. Родина Scarabaeidae (84/153)	шп.
373. Родина Cerambycidae (103/350)	шп.
374. Родина Hygrobiidae (1/1)	шп.
375. Родина Haliplidae (3/15)	шп.
376. Родина Georyssidae (1/3)	шп.
377. Родина Hydrophilidae (30/155)	шп.
378. Родина Meloidae (12/116)	шп.
379. Родина Cleridae (13/36)	шп.
380. Родина Byrrhidae (11/35)	шп.
381. Родина Melyridae (11/40)	шп.
382. Родина Cantharidae (29/77)	шп.
383. Родина Peltidae, Trogossitidae (=Ostomatidae) (9/12)	шп.
384. Родина Ptinidae (6/37)	шп.
385. Родина Anobiidae (18/61)	шп.
386. Родина Bostrychidae (11/17)	шп.
387. Родина Lyctidae (2/8)	шп.
388. Родина Heteroceridae (1/5)	шп.
389. Родина Dryopidae (9/26)	шп.
390. Родина Nitidulidae (24/152)	шп.
391. Родина Cucujidae (14/49)	шп.
392. Родина Histeridae (15/58)	шп.
393.1. Родина Leiodidae (=Anisotomidae) (3/9)	шп.
393.2. Родина Leiodidae — Підродина Cholevinae (28/64)	шп.
393.3. Родина Leiodidae — Підродина Platypsyllinae (2/2)	шп.
393.4. Родина Leiodidae — Підродина Platypsyllinae (під Platypsyllus) (1/1)	шп.
394. Родина Clambidae (2/7)	шп.
395. Родина Corylophidae (=Orthoperidae) (5/15)	шп.
396. Родина Sphaeriidae (1/1)	шп.
397. Родина Ptiliidae (16/45)	шп.
398. Родина Dascillidae (1/2)	шп.
399. Родина Scirtidae (=Helodidae) (6/12)	шп.
400. Родина Eucinetidae (1/1)	шп.
401.1. Родина Dermestidae (7/37)	шп.
401.2. Родина Dermestidae — Підродина Thorictinae (1/3)	шп.
402. Родина Lumexylonidae (2/2)	шп.
403. Родина Byturidae (1/2)	шп.

404. Родина Sphindidae (2/4) шп.
405. Родина Phalacridae (4/23) шп.
406. Родина Cryptophagidae (15/72) шп.
407. Родина Erotylidae (12/30) шп.
408.1. Родина Endomychidae (6/22) шп.
408.2. Родина Endomychidae — Підродина Merophysiinae (4/8) шп.
409. Родина Coccinellidae (31/131) шп.
410. Родина Latridiidae (10/53) шп.
411. Родина Mucetophagidae (7/15) шп.
412. Родина Ciidae (=Cisidae) (7/32) шп.
413. Родина Zopheridae — Підродина Colydiinae (19/34) шп.
414. Родина Oedemeridae (4/33) шп.
415. Родина Anthicidae (11/94) шп.
416. Родина Aderidae (2/6) шп.
417. Родина Pythidae (3/9) шп.
418. Родина Melandryidae (5/6) шп.
419. Родина Rhysodidae (3/4) шп.
420. Родина Derodontidae (1/1) шп.
421.1. Родина Chrysomelidae (100/430) шп.
421.2. Родина Chrysomelidae — Підродина Bruchinae (2/17) шп.
422.1. Родина Elateridae (28/75) шп.
Куратор: ЛНФК.
422.2. Родина Elateridae (250/2000) шп.
Куратор: ЛНФК. Укладач: Долін В.Г.
423.1. Родина Vuprestidae (38/322) шп.
Куратор: ЛНФК.
423.2. Родина Vuprestidae (84/570) шп., сп.
Куратор: Прохоров О.В. Укладач: Прохоров О.В.
424. Родина Mordellidae (33/175) шп., сп.
Куратор: Прохоров О.В. Укладач: Односум В.К.
425. Родина Rhipiphoridae (7/12) шп.
Куратор: ЛНФК.
426.1. Родина Staphylinidae (229/1138) шп.
Куратор: Кривошеєв Р.Є. Укладач: Петренко А.А.
426.2. Родина Staphylinidae — Підродина Silphinae (11/42) шп.
426.3. Родина Staphylinidae — Підродина Pselaphinae (22/112) шп.
426.4. Родина Staphylinidae — Підродина Scydmaeninae (8/53) шп.
426.5. Родина Staphylinidae — Підродина Scaphidiinae (3/7) шп.
426.6. Родина Staphylinidae — Підродина Dasycerinae (1/1) шп.
Куратор: ЛНФК.
427.1. Родина Tenebrionidae (210/768) шп.
Куратор: Черней Л.С. Укладачі: Богачов А.В., Черней Л.С.

- 427.2. Родина Tenebrionidae — Підродина Alleculinae (6/48) шп.
427.3. Родина Tenebrionidae — Підродина Lagriinae (1/1) шп.

Куратор: Черней Л.С.

428. Родина Nemonychidae (2/2) шп.
429. Родина Anthribidae (16/21) шп.
430. Родина Attelabidae (14/24) шп.
431. Родина Brentidae (39/92) шп.

Куратор: Назаренко В.Ю.

- 432.1. Родина Curculionidae (249/1162) шп.

Куратор: Назаренко В.Ю. Укладачі: Назаренко В.Ю., Воловник С.В.

- 432.2. Родина Curculionidae — Підродина Scolytinae (26/71) шп

- 432.3. Родина Curculionidae — Підродина Platypodinae (1/2) шп.

Куратор: ЛНФК.

Ряд Hymenoptera (Перетинчастокрилі) — Надродина Cynipidoidea

433. Родина Cynipidae (27/148) шп.

Куратор: ВСент. Укладач: Д'якончук Л.А.

Ряд Hymenoptera (Перетинчастокрилі) — Надродина Chalcidoidea

434. Родина Encyrtidae (89/200) шп.

Куратор: Сімутнік С.А. Укладач: Сімутнік С.А.

435. Родина Aphelinidae (6/100) шп., ск.

Куратор: ВСент. Укладач: Червоненко О.В.

436. Родина Eurytomidae (25/477) шп.

437. Родина Ormyridae (1/19) шп.

438. Родина Torymidae (22/159) шп.

Куратор: ВСент. Укладачі: Зерова М.Д., Серьогіна Л.Я.

439. Родина Eulophidae (74/1320) шп.

440. Родина Tetracampidae (2/6) шп.

Куратор: Гумовський О.В. Укладач: Гумовський О.В.

441. Родина Pteromalidae (85/187) шп.

442. Родина Perilampidae (2/20) шп.

443. Родина Chalcididae (13/39) шп.

444. Родина Eupelmidae (10/20) шп.

445. Родина Leucospidae (1/5) шп.

446. Родина Agaonidae (2/2) шп., ск.

447. Родина Eucharitidae (2/5) шп., ск.

Куратор: Фурсов В.М. Укладачі: Зерова М.Д., Гумовський О.В., Фурсов В.М.

448. Родина Trichogrammatidae (25/150) шп., ск.

449. Родина Mymaridae (10/30) шп., ск.

Куратор: Фурсов В.М. Укладач: Фурсов В.М.

**Ряд Hymenoptera (Перетинчастокрилі) — Надродина
Mymarommatoidea**

450. Родина Mymarommataidae (2/3) шп.

Куратор: Фурсов В.М. Укладач: Фурсов В.М.

Ряд Hymenoptera (Перетинчастокрилі) — Надродина Diapriidae

451. Родина Diapriidae (40/200) шп., ск.

**Ряд Hymenoptera (Перетинчастокрилі) —
Надродина Platygastriidae (включно зі Scelioninae)**

452. Родина Platygastriidae (97/840) шп.

Куратор: ВСЕНТ. Укладач: Кононова С.В.

**Ряд Hymenoptera (Перетинчастокрилі) —
Надродина Proctotrupoidea**

453. Родина Proctotrupoidea (20/200) шп.

Куратор: ВСЕНТ. Укладач: Кононова С.В.

**Ряд Hymenoptera (Перетинчастокрилі) —
Надродина Ichneumonidae**

454.1. Родина Ichneumonidae (354/1200) шп.

454.2. Родина Ichneumonidae — Підродина Metopiinae (20/100) шп.

454.3. Родина Ichneumonidae — Підродина Tryphoninae, Phytodietini (2/7) шп.

454.4. Родина Ichneumonidae — Підродина Ophinae, Eucospilini шп.

Куратор: ВСЕНТ. Укладач: Толканіч В.Г.

454.5. Родина Ichneumonidae — Підродина Pimplinae (34/145) шп.

454.6. Родина Ichneumonidae — Підродина Acaenitinae (3/8) шп.

454.7. Родина Ichneumonidae — Підродина Psepheninae (4/11) шп.

454.8. Родина Ichneumonidae — Підродина Rhyssinae (3/10) шп.

454.9. Родина Ichneumonidae — Підродина Xoridinae (3/20) шп.

Куратор: Варга О.О. Укладач: Варга О.О.

454.10. Родина Ichneumonidae — Підродина Anomaloniinae (15/70) шп.

Куратор: ВСЕНТ. Укладач: Нужна Г.Д.

455.1. Родина Braconidae (149/974) шп.

Куратор: ВСЕНТ. Укладач: Котенко А.Г.

455.2. Родина Braconidae — Підродина Aphidiinae (15/60) шп.

Куратор: Калюжна М.О. Укладач: Калюжна М.О.

Ряд Hymenoptera (Перетинчастокрилі) —

Надродина Chrysidoidea

456.1. Родина Chrysididae (19/140) шп.

Куратор: Мартинова К.В. Укладач: Мартинова К.В.

456.2. Родина Chrysididae (9/91) шп.

Куратор: Мартинова К.В. Укладач: Килимник О.С.

Ряд Hymenoptera (Перетинчастокрилі) — Надродина Scolioidea

457.1. Родина Scoliidae (Сколії) (10/78) шп

Куратор: ВЕНФК. Укладач: Васько Б.М.

457.2. Родина Scoliidae (Сколії) шп.

Куратор: ВЕНФК. Укладач: Нестеров М.О.

Ряд Hymenoptera (Перетинчастокрилі) — Надродина Tiphioidae

458.1. Родина Tiphiidae (8/65) шп.

Куратор: ВЕНФК. Укладач: Васько Б.М.

458.2. Родина Tiphiidae (3/7) шп.

Куратор: ВЕНФК. Укладач: Нестеров М.О.

Ряд Hymenoptera (Перетинчастокрилі) — Надродина Pompiloidea

459. Родина Sapygidae (2/5) шп.

460. Родина Mutillidae (17/84) шп.

461. Родина Pompilidae (Psammocharidae) (Дорожні оси) шп.

Куратор: ВЕНФК. Укладач: Нестеров М.О.

Ряд Hymenoptera (Перетинчастокрилі) — Надродина Thynnoidae

462. Родина Thynnidae (Methochinae) (4/20) шп.

Куратор: ВЕНФК. Укладач: Нестеров М.О.

Ряд Hymenoptera (Перетинчастокрилі) — Надродина Vespoidea

463.1. Родина Vespidae шп.

463.2 Родина Vespidae — Підродина Eumeninae (30/70) шп.

Куратор: ВЕНФК. Укладач: Нестеров М.О.

Ряд Hymenoptera (Перетинчастокрилі) —

Надродина Formicoidea

464.1. Родина Formicidae (284/2700) шп.

Куратор: Радченко О.Г. Укладач: Радченко О.Г.

464.2. Родина Formicidae (509/2000) шп.

Куратор: Радченко О.Г. Укладач: Караваєв В.О.

**Ряд Hymenoptera (Перетинчастокрилі) —
Надродина Apoidea — Секція Spheciformes (Рийні оси)**

465. Родина Sphecidae (56/228) шп.
Куратор: ВЕНФК. Укладач: Нестеров М.О.

**Ряд Hymenoptera (Перетинчастокрилі) —
Надродина Apoidea — Секція Ariformes (Бджоли)**

466. Родина Colletidae (2/92) шп.
467. Родина Andrenidae (5/386) шп.
468. Родина Halictidae (9/159) шп.
469. Родина Melittidae (3/13) шп.
470. Родина Megachilidae (26/147) шп.
471.1. Родина Apidae (Anthophorini) (23/188) шп.
471.2. Родина Apidae (3/62) шп.
Куратор: ВЕНФК. Укладач: Осичнюк А.З.

Укладач частини колекції родини Megachilidae: Ромасенко Л.П.

Ряд Lepidoptera (Лускокрилі)

472. Родина Notodontidae (51/112) шп.
473. Родина Lasiocampidae (7/12) шп.
474. Родина Sphingidae (14/17) шп.
475. Родина Lymantriidae (8/11) шп.

Куратор: Долинська І.В.

476. Родина Adelidae (Довговусі молі) (2/4) шп.
477. Родина Atychiidae (Дерновинні молі) (1/1) шп.
478. Родина Argyresthiidae (Аргірестіїди) (2/12) шп.
479. Родина Bucculatricidae (Кривовусі молі-крихітки) (1/3) шп.
480. Родина Choreutidae (Моли-листовійки) (2/4) шп.
481. Родина Cosmopterigidae (Розкішні вузькокрилі молі) (6/6) шп.
482. Родина Elachistidae (Злакові моли мінери) (2/4) шп.
483. Родина Epermeniidae (Зонтикові молі) (1/2) шп.
484. Родина Eriocraniidae (Беззубі первинні молі) (2/3) шп.
485. Родина Ethmiidae (Чорнокрапчасті молі) (1/4) шп.
486. Родина Galleriidae (Воскові молі) (1/1) шп.
487. Родина Gelechiidae (Виімчастокрилі молі) (68/162) шп.
488. Родина Glyphipterigidae (Гліфіптеригіди) (2/5) шп.
489. Родина Gracillariidae (Моли-строкатки) (6/27) шп.
490. Родина Heliodinidae (Геліодініди) (2/4) шп.
491. Родина Incurvariidae (Мінно-чохликові молі) (1/1) шп.
492. Родина Lyonetiidae (Моли-крихітки) (1/4) шп.
493. Родина Micropterigidae (Зубаті первинні молі) (6/6) шп.
494. Родина Momphidae (Вузькокрилі молі) (7/10) шп.
495. Родина Nepticulidae (Моли-малючки) (3/11) шп.
496. Родина Oecophoridae (Ширококрилі молі) (22/40) шп.
497. Родина Opistegidae (Опостегіди) (1/1) шп.
498. Родина Phycitidae (Вузькокрилі вогнівки) (6/6) шп.
499. Родина Plutellidae (Серпокрилі молі) (5/6) шп.

500. Родина Praydidae (Прайдіди) (1/1)	шп.
501. Родина Pyralidae (Справжні, або сінні вогнівки) (1/1)	шп.
502. Родина Pyraustidae (Ширококрилі вогнівки) (22/40)	шп.
503. Родина Schreckensteiniidae (Малинні моли) (1/1)	шп.
504. Родина Scythrididae (Хмурні моли) (1/8)	шп.
505. Родина Scythropiidae (Сцитропіди) (1/1)	шп.
506. Родина Stathmopodidae (Строкатоногі моли) (3/3)	шп.
507. Родина Symmocidae (Симоциди) (1/1)	шп.
508. Родина Pterophoridae (Пальцекрилки) (8/10)	шп.
509. Родина Tineidae (Справжні моли) (1/8)	шп.
510. Родина Tischeriidae (Однокольорові моли-мінери) (1/1)	шп.
511. Родина Walshidae (Вальшиїди) (1/1)	шп.
512. Родина Yponomeutidae (Горностаєві моли) (8/21)	шп.
513. Родина Ypsolophidae (Іпсолофіди) (1/16)	шп.
514. Родина Zygaenidae (Строкарки) (1/14)	шп.

Куратор: Гершензон З.С.

Укладач: Гершензон З.С.

515. Родина Tortricidae (Листовійки) (93/396)	шп.
---	-----

Куратор: Кавурка В.В.

Укладач: Кавурка В.В.

516. Родина Psychidae (Мішечниці) (21/25)	шп.
---	-----

Куратор: Кавурка В.В.

Укладач: Рут'ян Є.В.

517. Родина Sesiidae (Склівки) (1/1)	шп.
--------------------------------------	-----

Куратор: Кавурка В.В.

Укладач: Рут'ян Є.В.

518. Родина Noctuidae (Совки)	шп.
-------------------------------	-----

Куратор: Кавурка В.В.

Укладач: Ключко З.Ф.

Надродина Rhopalocera

519. Надродина Rhopalocera	шп.
----------------------------	-----

Куратор: Кавурка В.В.

Укладач: Ключко З.Ф.

Ряд Siphonaptera (Блохи)

520. Родина Pulicidae (Пулцидіві) (4/6)	ск., сп.
---	----------

521. Родина Vermipsyllidae (Верміпсилідові) (1/5)	ск., сп.
---	----------

522. Родина Ceratophyllidae (Цератофілідіві) (11/40)	ск., сп.
--	----------

523. Родина Stenophthalmidae (Ктенофтальмідіві) (7/32)	ск., сп.
--	----------

524. Родина Ischnopsyllidae (Ішнопсилідові) (3/7)	ск., сп.
---	----------

Куратор: ЛНФК.

Укладач: Юркіна В.І.

Ряд Diptera (Двокрилі)

525. Родина Sciaridae (17/106)	ск.
--------------------------------	-----

Куратор: Бабицький А.І.

Укладач: Бабицький А.І.

526. Родина Cecidomyiidae	ск.
---------------------------	-----

Куратор: ЛНФК

Укладач: Берест З.Л.

527. Родина Tephritidae (41/144) шп.
Куратор: Корнеев В. О. Укладачі: Корнеев В.О., Корнеев С.В.
- 528.1. Родина Syrphidae (66/246) шп.
Куратор: ВЕНФК. Укладач: Прохоров О.В.
- 528.2. Родина Syrphidae (72/310) шп.
Куратор: ВЕНФК. Укладач: Попов Г.В.
529. Родина Tabanidae (13/180) шп.
530. Родина Rhagionidae (1/1) шп.
531. Родина Stratiomyidae (4/6) шп.
532. Родина Asilidae (33/106) шп.
Куратор: ЛНФК.
533. Родина Bombyliidae (7/78) шп.
534. Родина Syrphidae (9/36) шп.
Куратор: ЛНФК. Укладач: Парамонов С.Я.
535. Родина Conopidae (9/33) шп.
536. Родина Sarcophagidae (32/100) шп.
537. Родина Tachinidae (97/310) шп.
538. Родина Calliphoridae (7/16) шп.
Куратор: ЛНФК. Укладач: Білановський І.Д.
539. Родина Bibionidae (3/20) шп.
540. Родина Thereviidae шп.
541. Родина Empididae шп.
542. Родина Opomyzidae (5/10) шп.
543. Родина Anthomiidae (1/1) шп.
544. Родина Sciomyzidae (2/4) шп.
545. Родина Muscidae (3/6) шп.
Куратор: ЛНФК.
546. Родина Gasterophilidae (1/5) шп.
547. Родина Oestridae (3/3) шп.
Куратор: Корнеев В.О. Укладач: Парамонов С.Я.

**Тип ARTHROPODA (ЧЛЕНИСТОНОГІ) —
Клас Arachnida (Павукоподібні) — Підклас Aranei**

Ряд Aranei (Павуки)

548. Родина Agelenidae (4/9) ск., сп.
549. Родина Amaurobiidae (1/2) ск., сп.
550. Родина Anyphaenidae (1/1) ск., сп.
551. Родина Araneidae (14/32) ск., сп.
552. Родина Atypidae (1/1) ск., сп.
553. Родина Cheiracanthiidae (1/4) ск., сп.
554. Родина Clubionidae (1/15) ск., сп.

555. Родина Cybaeidae (1/1)	СК., СП.
556. Родина Dictynidae (5/11)	СК., СП.
557. Родина Dysderidae (2/3)	СК., СП.
558. Родина Gnaphosidae (17/46)	СК., СП.
559. Родина Hahniidae (2/4)	СК., СП.
560. Родина Linyphiidae (76/135)	СК., СП.
561. Родина Liocranidae (3/6)	СК., СП.
562. Родина Lycosidae (12/41)	СК., СП.
563. Родина Mimetidae (2/4)	СК., СП.
564. Родина Miturgidae (1/4)	СК., СП.
565. Родина Nesticidae (2/2)	СК., СП.
566. Родина Oecobiidae (1/1)	СК., СП.
567. Родина Oonopidae (1/1)	СК., СП.
568. Родина Oxyopidae (1/3)	СК., СП.
569. Родина Philodromidae (3/20)	СК., СП.
570. Родина Pholcidae (2/4)	СК., СП.
571. Родина Phrurolithidae (1/2)	СК., СП.
572. Родина Pisauridae (2/2)	СК., СП.
573. Родина Salticidae (21/41)	СК., СП.
574. Родина Scytodidae (1/1)	СК., СП.
575. Родина Segestriidae (1/1)	СК., СП.
576. Родина Sparassidae (1/1)	СК., СП.
577. Родина Tetragnathidae (4/10)	СК., СП.
578. Родина Theridiidae (16/36)	СК., СП.
579. Родина Thomisidae (13/28)	СК., СП.
580. Родина Titanoecidae (1/1)	СК., СП.
581. Родина Uloboridae (1/1)	СК., СП.
582. Родина Zodariidae (1/1)	СК., СП.
583. Родина Zoridae (1/3)	СК., СП.

Куратор: Євтушенко К.В.

Укладач: Євтушенко К.В.

**Тип ARTHROPODA (ЧЛЕНИСТОНОГИ) —
Клас Arachnida (Павукоподібні) — Підклас Acari**

Ряд Parasitiformes

584. Родина Phytoseiidae (29/212) СК.

Куратор: Колодочка Л.О.

Укладач: Колодочка Л.О.

585. Родина Phytoseiidae (30/209) СК.

Куратор: Колодочка Л.О.

Укладач: Вайнштейн Б.А.

586. Родина Rhinonyssidae (3/6) СК.

587. Родина Halarachnidae (2/3) СК.

Куратор: Заблудовська С. О.

Укладач: Заблудовська С.О.

Ряд Acariformes — Підряд Sarcoptiformes — Oribatei

588. Родина Brachychthoniidae (8/25) СК.

589. Родина Hypochthoniidae (1/1) СК.

590. Родина Eniochthoniidae (1/1) СК.

591. Родина Cosmochthoniidae (1/4) СК.
592. Родина Sphaerochthoniidae (1/2) СК.
593. Родина Mesoplophoridae (1/2) СК.
594. Родина Lohmanniidae (1/1) СК.
595. Родина Eulohmanniidae (1/1) СК.
596. Родина Perlohmanniidae (1/2) СК.
597. Родина Epilohmanniidae (1/1) СК.
598. Родина Collohmanniidae (1/1) СК.
599. Родина Phthiracaridae (4/16) СК.
600. Родина Oribotritiidae (1/2) СК.
601. Родина Euphthiracaridae (3/6) СК.
602. Родина Camisiidae (4/10) СК.
603. Родина Nothridae (1/7) СК.
604. Родина Malaconothridae (2/5) СК.
605. Родина Trhypochthoniidae (1/2) СК.
606. Родина Nanhermanniidae (1/3) СК.
607. Родина Hermanniidae (1/2) СК.
608. Родина Eremulidae (1/1) СК.
609. Родина Liacaridae (2/2) СК.
610. Родина Otocephidae (1/1) СК.
611. Родина Thyrisomidae (1/1) СК.
612. Родина Scheloribatidae (2/4) СК.
613. Родина Paracalummidae (1/1) СК.

Куратор: ВАкар.

**Ряд Acariformes — Підряд Sarcoptiformes —
Надродина Sarcoptoidea**

614. Родина Gastronyssidae (3/5) СК.
615. Родина Turbinoptidae (1/1) СК.

Ряд Acariformes — Підряд Trombidiformes

616. Родина Trombiculidae (7/10) СК.
617. Родина Ereyenetidae (11/37) СК.

Куратор: Заблудовська С.О.

Укладач: Заблудовська С.О.

618. Родина Tetranychidae (12/65) СК.

Куратор: Жовнерчук О.В.

Укладач: Жовнерчук О.В.

Розділ І.І. СИСТЕМАТИЧНІ КОЛЕКЦІЇ (НА ФОТО)

**Тип CILIOPHORA (ИНФУЗОРИЇ) —
Клас Spirotrichea — Підклас Hypotrichia**

Ряд Euplotida

619. Родина Aspidiscidae (1/3) мікрофото
620. Родина Euplotidae (1/1) мікрофото

Куратор: Бабко Р.В.

Укладач: Бабко Р.В.

**Тип CILIOPHORA (ІНФУЗОРИЇ) —
Клас Litostomatea — Підклас Haptoria**

Ряд Pleurostomatida

621. Родина Litonotidae (1/1)

мікрофото

Куратор: Бабко Р.В.

Укладач: Бабко Р.В.

**Тип CILIOPHORA (ІНФУЗОРИЇ) —
Клас Oligohymenophorea — Підклас Scuticociliatia**

Ряд Philasterida

622. Родина Cinetochilidae (1/1)

мікрофото

Куратор: Бабко Р.В.

Укладач: Бабко Р.В.

Ряд Pleuronematida

623. Родина Cyclidiidae (1/1)

мікрофото

Куратор: Бабко Р.В.

Укладач: Бабко Р.В.

**Тип CILIOPHORA (ІНФУЗОРИЇ) —
Клас Oligohymenophorea — Підклас Peritrichia**

Ряд Sessilida

624. Родина Epistylididae (1/4)

мікрофото

625. Родина Operculariidae (1/3)

мікрофото

626. Родина Vorticellidae (3/9)

мікрофото

Куратор: Бабко Р.В.

Укладач: Бабко Р.В.

**Розділ II. КОЛЕКЦІЯ ІНКЛЮЗІВ
БЕЗХРЕБЕТНИХ РІВНЕНСЬКОГО БУРШТИНУ**

1. Загальна кількість 4976 окреможостей бурштину, в яких зареєстровано близько 13 тис. артропод (головним чином комах). На таксономічному рівні колекція включає понад 300 родин членистоногих, які належать до 32 рядів. У тому числі понад 150 типових екземплярів ряду груп артропод.

Куратор: Перковський Є.Е.

Укладач: Перковський Є.Е.

Розділ III. ПОРІВНЯЛЬНІ ФАУНІСТИЧНІ КОЛЕКЦІЇ

Відділ паразитології

1. Колекція гельмінтів морських ссавців: Північний морський котик (*Callorhinus ursinus*). Географія зборів: США, Аляска. Загальна кількість: 27169 одиниць зберігання. Спиртові проби.

Куратор: Кузьміна Т.А.

Укладач: Кузьміна Т.А.

2. Колекція гельмінтів морських ссавців: Каліфорнійський морський лев (*Zalophus californianus*). Географія зборів: США, Каліфорнія. Загальна кількість: 6227 одиниць зберігання. Спиртові проби.

Куратор: Кузьміна Т.А.

Укладач: Кузьміна Т.А.

В колекціях **1** і **2** загалом нараховується 15 родів та 22 види.

Відділ фауни та систематики безхребетних

3. Фауністична колекція гельмінтів рептилій та амфібій. Загальна кількість: 102 одиниці зберігання. Спиртові проби.

Куратор: Світін Р.С.

Укладач: Світін Р.С.

4. Фауністична колекція: Двостулкові (*Bivalvia*) та червононогі (*Gastropoda*) моллюски континентальних водойм України. Загальна кількість: 50 проб.

Куратор: Осіпова Д.С.

Укладач: Осіпова Д.С.

Відділ систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду

5. Колекція ентомофагів комах-шкідників плодових і ягідних культур (5 рядів, близько 50 родин, 160 родів, 230 видів). Сухі комахи на шпильках.

Куратор: відділ.

Укладач: Свиридов С.В.

6. Колекція комах-шкідників плодових культур (*Insecta: Lepidoptera*: 12 родин, 36 видів; *Coleoptera*: 10 родин, 40 видів; *Orthoptera*: 1 родина, 1 вид). Паразитичні перетинчастокрилі, виявлені на каштановій мінуючій молі (8 родів, 12 видів, 1088 одиниць зберігання) Сухі комахи на шпильках.

Куратор: відділ.

Укладач: Нікітенко Г.М., Свиридов С.В.

7. Тематична колекція іхневмонід (*Hymenoptera, Ichneumonidae*) — паразитів лучного метелика. Сухі комахи на шпильках.

Куратор: відділ.

Укладач: Толканич В.Г.

8. Тематична колекція іхневмонід (*Hymenoptera, Ichneumonidae*) — паразитів зеленої дубової листовійки. Сухі комахи на шпильках.

Куратор: відділ.

Укладач: Толканич В.Г.

9. Тематична колекція іхневмонід (*Hymenoptera, Ichneumonidae*) — паразитів американського білого метелика. Сухі комахи на шпильках.

Куратор: відділ.

Укладач: Толканич В.Г.

10. Тематична колекція ентомофагів (*Hymenoptera, Chalcidoidea*) — паразитів шкідників сільськогосподарських культур (5 родин, 20 родів, 50 видів). Сухі комахи на шпильках.

Куратор: Фурсов В.М.

Укладач: Фурсов В.М.

11. Тематична колекція галів рослин, що утворюють комахи з надродин Cynipoidea та Chalcidoidea (Hymenoptera). Сухі зразки: 100 одиниць зберігання.

Куратор: Фурсов В.М.

Укладачі: Д'якончук Л.С., Зерова М.Д.

Відділ ентомології та наукових фондів колекцій

12. Колекція гнізд бджіл Надродини Apoidea (Hymenoptera). Сухі зразки: 273 одиниці зберігання.

Куратор: Гершензон З.С.

Укладач: Осичнюк А.З.

13. Колекція преімагінальних стадій напівтвердокрилих Ряду Homoptera (Рівнокрилі), Підряду Heteroptera (= Hemiptera) (15 родин, 214 родів, 396 видів). Спиртові проби.

Куратор: відділ.

Укладачі: Пучков В.Г., Пучков П.В.

14. Фауністична колекція комах (Coleoptera). Географія зборів: Канада, США, Україна. Сухі комахи на шпильках.

Куратор: відділ.

Укладач: Лазорко В.М. (Канада).

15. Фауністична колекція Ряду Перетинчастокрилих (Hymenoptera): Xyelidae (2 роди/2види), Pamphiliidae (5/37), Megalodontidae (1/1), Siricidae (4/10), Xiphidriidae (2/5), Cephidae (7/23), Orussidae (1/1), Blasticotomidae (1/1), Cimbicidae (8/26) [Єрмоленко, 1972] Argidae (4/40) Diprionidae (6/17), Tenthredinidae (13/60) [Єрмоленко, 1975]; Tenthredinidae (87/760) [Акт №2Н/14-04 від 31.12.2004 р.]. Географія зборів: Європа та Азія (в межах Палеарктики). Зберігається на ентомологічних матрациках.

Куратор: відділ.

Укладач: Єрмоленко В.М.

Лабораторія наукових фондів колекцій

16. Фауністична колекція Ряду Homoptera (Рівнокрилі), Підряду Heteroptera (=Hemiptera) (Напівтвердокрилі, або Клопи). Зберігається на ентомологічних матрациках.

Куратор: лабораторія.

Укладач: Гросс-Гейм В.

17. Фауністична колекція Ряду Homoptera (Рівнокрилі), Підряду Heteroptera (=Hemiptera) (Напівтвердокрилі, або Клопи). Зберігається на ентомологічних матрациках.

Куратор: лабораторія.

Укладачі: Пучков В.Г., Пучков П.В.

18. Фауністична колекція Ряду Homoptera (Рівнокрилі): Підряд Aphidinea (Попелиці), Надродина Aphidoidea: Anoeciidae, Aphididae, Calaphididae, Chaitophoridae, Greenideidae, Hormaphididae, Lachnidae (20 родів і 100 видів), Mindaridae, Pemphigidae, Phloeomyzidae, Phylloxeridae, Thelaxidae, Pterocommatidae [Колекція включає близько 700 видів (Мамонтова, 1972), перелік родин наведено за працями (Мамонтова, 2008, 2012)].

Географія зборів: Україна, РФ: Мурманська обл., о. Сахалін. Спиртові проби: понад 20 тис. пробірок об'ємом 2,0 см³.

Куратор: лабораторія.

Укладач: Мамонтова В.О.

19. Колекція личинок та лялечок жуків-коваликів (Coleoptera, Elateridae) (72 роди, близько 300 видів). Загальна кількість: понад 4 тис. одиниць зберігання. Спиртові проби.

Куратор: лабораторія.

Укладач: Долін В.Г.

20. Колекція личинок та лялечок жуків-стрибунів (Coleoptera, Cicindelidae) (24 роди, близько 80 видів). Спиртові проби.

Куратор: лабораторія.

Укладач: Пучков О.В.

21. Колекція личинок та лялечок жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) (46 родів, 130 видів). Спиртові проби.

Куратор: лабораторія.

Укладач: Пучков О.В.

22. Колекція личинок та лялечок жуків-чорнотілок (Coleoptera, Tenebrionidae) (53 роди, 87 видів). Спиртові проби.

Куратор: Черней Л.С.

Укладач: Черней Л.С.

Відділ акарології

23. Колекція кліщів-фітосеїд (Parasitiformes, Phytoseiidae) дендропарків Лісостепу України (12 родів, 35 видів). Препарати на склі.

Куратор: Колодочка Л.О.

Укладач: Колодочка Л.О.

24. Колекція кліщів диких бджолиних. Препарати на склі.

Куратор: Залозна Л.М.

Укладач: Залозна Л.М.

25. Колекція диких бджолиних (Apoidea).

Куратор: Залозна Л.М.

Укладач: Залозна Л.М.

26. Морфологічна колекція *Varroa destructor*. Препарати на склі.

Куратор: Залозна Л.М.

Укладач: Залозна Л.М.

Відділ еволюційно-генетичних основ систематики

27. Колекція молоді риб. Загальна кількість: 178 одиниць зберігання.

Куратори: Межжерін С.В.,
Циба А.О., Кокодій С.В.

Укладачі: Межжерін С.В.,
Циба А.О., Кокодій С.В.

28. Фауністична колекція риб України (2 класи, 8 рядів, 20 родин, 48 родів, 59 видів): хвостоколові (Dasyatidae) (1 рід/1 вид), осетрові (Acipenseridae) (2/3), оселедцеві (Clupeidae) (2/2), коропові (Cypridae) (17/22), гольцеві (Balitoridae) (1/1), в'юнові (Gobiidae) (2/3), ікталурові (Ictaluridae) (1/1), сомові (Siluridae) (1/1), умброві (Umbridae) (1/1), щукові (Esocidae)

(1/1), атеринові (Aterinidae) (1/1), колючкові (Gasterosteidae) (2/2), іглицеви (Syngnathidae) (1/1), бабцеві (Cottidae) (1/1), кефалеві (Mugilidae) (2/2), окуневі (Percidae) (4/6), барабулеві (Mullidae) (1/1), головешкові (Odontobutidae) (1/1), бичкові (Gobiidae) (5/7), калканові (Scorpthalmidae) (1/1). Загальна кількість: 950 спиртових проб для генетичних досліджень.

Куратори: Межжерін С.В., Циба А.О.

Укладачі: Межжерін С.В., Циба А.О.

Особливу цінність мають наступні серії генетично маркованих особин таксономічних груп, що включають криптичні види та гібридні комплекси.

29. Генетична промаркована серія водяних жаб гібридного комплексу *Pelophylax esculentus*. Загальна кількість: близько 327 одиниць зберігання.

Куратор: Морозов-Леонов С.Ю.

Укладач: Морозов-Леонов С.Ю.

30. Колекція генетично маркованих риб роду *Cobitis* (Cypriniformes, Cobitidae) включає: *Cobitis elongatoides* (125 особин), *Cobitis taenia* (137 особин), *Cobitis tanaitica* (14 особин), різноманітні гібриди між цими видами (629 особин). Загальна кількість: 905 особин, що були піддані електрофоретичному дослідженню. Спиртові проби, які придатні для подальшого генетичного аналізу.

Куратор: відділ.

Укладач: Павленко Л.І.

31. Колекція ссавців (2 ряди, 4 родини, 8 родів, 17 видів). Загальна кількість: понад 2500 одиниць зберігання (черепи).

Куратори: Межжерін С.В., Лашкова О.І.

Укладачі: Межжерін С.В., Лашкова О.І.

32. Колекція генетично маркованих мишей родів *Mus*, *Alsomys*, *Apodemus*, *Sylvaemus*, *Micromys*, *Rattus*. Загальна кількість: 2263 повністю відчищених черепів, більшість особин яких були генетично промарковані. У тому числі: *Mus* (*M. musculus*, *M. spicilegus*) — 143 черепи; *Alsomys* (*A. tsherga*, *A. speciosus*) — 87 черепів; *Apodemus* (*A. agrarius*) — 265 черепів; *Sylvaemus* (*S. uralensis*, *S. sylvaticus*, *S. ponticus*, *S. tauricus*, *S. arianus*) — 1715 черепів; *Micromys* (*Mic. minutus*) — 37 черепів; *Rattus* (*R. norvegicus*, *R. rattus*) — 16 черепів.

Куратори: Межжерін С.В., Лашкова О.І.

Укладачі: Межжерін С.В., Лашкова О.І.

33. Колекція генетично маркованих оселедців роду *Alosa*. Заспиртовані екземпляри чорноморсько-азовського оселедця (*A. pontica*) та пузанка (*A. caspia*). Загальна кількість: 23 одиниці зберігання.

Куратор: відділ.

Укладач: Федоренко Л.В.

34. Колекція прісноводних молюсків (2 класи, 2 ряди, 4 родини, 9 видів). Загальна кількість: близько 4000 черепашок.

Куратор: Межжерін С.В.

Укладач: Межжерін С.В.

35. Колекція кільчастих червів [Тип Annelida, Клас Clitellata (Пояскові), Ряд Nartotaxida, Родина Lumbricidae]. Загальна кількість: близько 2500 одиниць зберігання.

Куратор: Межжерін С.В.

Укладач: Межжерін С.В.

36. Колекція мазків крові риб та амфібій. Загальна кількість: понад 3 тис. препаратів.

Куратори: Ростовська О.В.,
Кокодій С.В., Циба А.О.

Укладачі: Ростовська О.В.,
Кокодій С.В., Циба А.О.

37. Колекція мазків крові представників Роду *Carassius*. Загальна кількість: 1 тис. мазків.

Куратор: Кокодій С.В.

Укладач: Кокодій С.В.

38. Колекція плавців карасів. Спиртові проби для ДНК аналізу. Загальна кількість: 400 одиниць зберігання.

Куратор: Кокодій С.В.

Укладач: Кокодій С.В.

39. Колекція річкових раків. Загальна кількість: 57 одиниць зберігання.

Куратори: Межжерін С.В., Жалай О.І.

Укладачі: Межжерін С.В., Жалай О.І.

Лабораторія популяційної екології

В колекціях представлено 3 класи (Reptilia, Amphibia, Mammalia), 18 родин, 39 родів, 58 видів хребетних тварин. Загальна кількість 14 423 одиниці зберігання.

40. Герпетологічна колекція. Клас Reptilia (5 родин, 10 родів, 16 видів): Anguillidae (1рід/1вид), Colubridae (4/6), Lacertidae (3/5), Scincidae (1/1), Viperidae (1/3). Географія зборів: Європа (Румунія, Україна, Росія). Загальна кількість: 917 одиниць зберігання. Спиртові проби.

Куратор: Синявська І.О.

Укладач: Котенко Т.І.

41. Батрахологічна колекція. Клас Amphibia (5 родин, 7 родів, 9 видів): Bombinatoridae (1рід/1 вид), Bufonidae (1/2), Pelobatidae (1/2), Ranidae (2/2 види), Salamandridae (2/2). Географія зборів: Європа. Загальна кількість: 84 одиниці зберігання.

Куратор: Синявська І.О.

Укладач: Котенко Т.І.

42. Хіроптерологічна колекція. Клас Mammalia (2 родини, 6 родів, 10 видів): Vespertilionidae (5 роди/8 видів) та Rhinolophidae (1/2). Географія зборів: Україна. Загальна кількість: 16 одиниць зберігання. Спиртові проби.

Куратор: Годлевська О.В.

Укладач: Годлевська О.В.

43. Остеологічна колекція гризунів. Клас Mammalia (3 родини, 10 родів, 14 видів): Cricetidae (4 роди, 9 видів), Muridae (4 роди, 4 види), Soricidae

5. Колекція гістологічних препаратів органів травної системи комахоїдних і рукокрилих. Загальна кількість: 160 гістологічних препаратів [гістологічні зрізи різних відділів кишки і травних залоз комахоїдних (їжак звичайний і землерийка), рукокрилих (руда вечірниця, кажан пізній, підковоніс великий)]. Колекція вологих препаратів рукокрилих, комахоїдних та личинок *Anura*.

Куратор: відділ.

Укладач: Жукова Н.Ф.

6. Колекція гістологічних препаратів судин шкіри представників земноводних та птахів.

Куратор: відділ.

Укладач: Закревська І.П.

7. Колекція вологих препаратів рукокрилих, амфібій, рептилій. Колекція гістологічних препаратів рукокрилих та тканин коня.

Куратор: Гхазалі М.А.

Укладач: Ковальова І.М.

8. Колекція акроподіїв (дистальні відділи кінцівок з кігтями) хижих ссавців. Загальна кількість: 24 акроподії представників 11 видів хижих ссавців (2 види лисиць, лев, собака, гібрид вовк-собака, єнотовидний собака, шакал, песець, борсук, кішка плямиста, вовк).

Куратори: Гольдін П.Є., Давиденко С.В.

Укладачі: Кликов В.І., Давиденко С.В.

9. Колекція серійних гістологічних препаратів з черепа і кінцівок ембріонів птахів. Загальна кількість: 140 одиниць зберігання, з яких: 80 — серійні зрізи черепа, 60 — серійні зрізи кінцівок. Фіксований матеріал птахів та ембріонів птахів.

Куратор: Шатковська О.В.

Укладач: Шатковська О.В.

10. Ембріональний матеріал з осетрових.

Куратор: Шевердюкова Г.В.

Укладач: Шевердюкова Г.В.

11. Колекція препаратів: скелета *Natrix tessellata* (Laurenti, 1768) на різних стадіях ембріогенезу; розвитку черепа *Natrix natrix* (Linnaeus, 1758) на різних стадіях ембріогенезу. Серії тотальних препаратів скелета *N. natrix* з 1-ї кладки на різних стадіях ембріогенезу. Тотальні препарати ембріонів *N. tessellata* різних стадій розвитку.

Куратор: Шевердюкова Г.В.

Укладач: Шевердюкова Г.В.

12. Колекція мікропрепаратів зі шкіри риб.

Куратор: відділ.

Укладач: Коваль О.П.

13. Колекція мікропрепаратів з щелепного апарату зубної системи риб.

Куратор: відділ.

Укладач: Яригін О.М.

14. Колекція гістологічних препаратів нервових структур м'язів. Загальна кількість: 120 гістологічних препаратів [нервові структури (еферентні

і аферентні), виявлені за методом імпрегнації азотнокислим сріблом; ядра підфарбовані карміном]. Із них: 90 гістологічних препаратів — нервові структури рукокрилих (великий підковоніс, руда вечірниця), 30 — комахоїдних (їжак звичайний). На препаратах можна бачити міоневральні синапси (еферентні структури) і нервово-м'язеві веретена (аферентні структури).

Куратор: Гхазалі М.А.

Укладач: Ковтун М.Ф.

15. Колекція рентгенограм скелета і судинної системи 32 видів птахів. На рентгенограмах представлені скелет і артерії грудної (крило) і тазової кінцівок, скелет і артерії голови, скелет і артерії організму в цілому, центральні вени, вени голови. Загальна кількість: 56 рентгенограм.

Куратор: відділ.

Укладач: Осинський Л.П.

16. Колекція рентгенограм скелета і судинної системи 8 видів ссавців (Mammalia), представників рядів: комахоїдних (хохуля), гризунів (хом'як звичайний, сірий пацюк, ондатра), хижих (вовк), парнокопитних (джеран, антилопа канна, сайгак). Загальна кількість: 27 рентгенограм.

Куратор: відділ.

Укладач: Осинський Л.П.

17. Колекція препаратів зі зразками довгих кісток скелету (стегнові, голінокові та плечові кістки) від деяких представників амфібій, рептилій, ссавців (білий щур, польова та лісова миші, кроль, заєць-русак, морська свинка, ембріони великої рогатої худоби) та птахів (в основному курячі зародки та курчата). Загальна кількість: 15789 одиниць зберігання.

Куратор: Акуленко Н.М.

Укладачі: Родіонова Н.В., Житніков А.Я., Судакова А.І., Шевченко Ж.Т., Черкасова І.Б., Золотова Н.В.

18. Колекція препаратів зі зразками стегнових, плечових кісток ембріонів та статевозрілих щурів, кролів, кажанів, курячих зародків та курчат, а також деяких представників амфібій і рептилій із забруднених ландшафтів в смт Олександрівка Миколаївської обл., Кончі-Заспи Київської обл. та з віварію (лужна фосфатаза, реактив Шиффа, ШИК +альціановий синій, визначення вмісту Са, імпрегнація сріблом). Загальна кількість: 649 одиниць зберігання.

Куратор: Акуленко Н.М.

Укладач: Акуленко Н.М.

19. Колекція мазків периферичної крові та відбитків кровотворних органів амфібій (*Bombina orientalis*, *Bufo viridis*) і рептилій (*Xenopus laevis*, *Lacerta agilis*, *Eremias aguta*, *Natrix natrix*). Загальна кількість: 499 одиниць зберігання.

Куратор: Акуленко Н.М.

Укладач: Акуленко Н.М.

ЛІТЕРАТУРА

- Ermolenko, V.M.* 1972. Fauna of Ukraine. Vol. 10. Horntails and sawflies. Issue 2. Sawflies of superfamily Tenthredoidea, Families Cimbicidae, Blasticotomidae. Kyiv: "Naukova Dumka": 199 (in Ukrainian: *Єрмоленко, В.М.* Фауна України. Том 10. Рогохвости та пильщики. Вип. 2. Тентредоподібні пильщики. Цимбіциди. Бластикотоміди).
- Ermolenko, V.M.* 1975. Fauna of Ukraine. Vol. 10. Horntails and sawflies. Issue 3. Sawflies of superfamily Tenthredoidea, Families Argidae, Diprionidae, Tenthredinidae (Tribes Selandriini, Dolerini). Kyiv: "Naukova Dumka": 374 (in Ukrainian: *Єрмоленко, В.М.* Фауна України. Том 10. Рогохвости та пильщики. Вип. 3. Тентредоподібні пильщики. Аргіди. Дипріоніди. Тентрединіди (селандріїни, долеріни).
- Mamontova, V.O.* 1972. Fauna of Ukraine. Vol. 20. Issue 7. Aphidoidea, Lachnidae. Kyiv: "Naukova Dumka": 227 (in Ukrainian: *Мамонтова, В.О.* Фауна України. Том 20. Випуск 7. Попелиці-ляхніди).
- Mamontova, V.O.* 2008. Evolution, phylogeny, and system of aphids of the family Lechnidae (Homoptera, Aphidoidea, Lachnidae). Kyiv: "Naukova Dumka": 207 (in Russian: *Мамонтова, В.А.* Эволюция, филогенез, система тлей семейства Ляхнид (Homoptera, Aphidoidea, Lachnidae).
- Mamontova, V.O.* 2012. Aphids of the family Lachnidae (Homoptera, Aphidoidea, Lachnidae) of the fauna of Eastern Europe and adjacent territories. Kyiv: "Naukova Dumka": 391 (in Russian: *Мамонтова, В.А.* Тли семейства Ляхнид (Homoptera, Aphidoidea, Lachnidae) фауны Восточной Европы и сопредельных территорий).
- The Act of transfer and acceptance of work on the storage and proving of careful functioning of National heritage, dated from 31.12.2004 year, p.1-15.* / *Ermolenko, V.M.* Нуменоптера, Тентрединіди. (Акт №2Н/14-04 здавання-приймання робіт зі збереження та забезпечення належного функціонування національного надбання від 31.12.2004 р / *Єрмоленко, В.М.* Ряд Нуменоптера, Тентрединіди).

O.V. Puchkov, A.I. Babytskiy, L.S. Cherney, V.M. Fursov

I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine, Bogdana Khmel'nitskogo St., 15, 01054, Kyiv, Ukraine.

E-mail: iz@izan.kiev.ua

SCIENTIFIC COLLECTIONS OF I.I. SCHMALHAUSEN INSTITUTE OF ZOOLOGY OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE (THE LIST)

The samples representing 6,930,352 units of storage, united in 694 collections, were deposited in the scientific collections of the Institute of Zoology (Kyiv, Ukraine) by the end of 2022. About 34,000 animal species belonging to 8,424 genera, 96 orders, 20 classes and 8 phyla are represented in 627 systematic collections (Chapter I). About 22,000 specimens are represented by type specimens (holotypes, paratypes, lectotypes) of about 4,200 animal species. Holotypes of 1,379 species are kept in the collections of the Institute of Zoology. About 16,000 animal species deposited in the scientific collections of the Institute of Zoology are only partially identified to different taxonomic levels due to their archival storage. The complete list of systematic collections of the Institute of Zoology is given together with the names of their scientific curators (Chapter I). The list of samples and taxonomic characteristics of inclusions from the Rivne amber collections is presented (Chapter II). The list of comparative faunistic collections (chapter III), and the list of histological and morphoanatomical collections (chapter IV) give general data on various zoological subjects under current scientific research.

Key words: *fundamental collections, Institute of Zoology, National Academy of Sciences of Ukraine.*